

SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU MENGUNAKAN C++ BERBASIS CODEBLOCK

Annisatul Azizah, Andy Prasetyo, ST.,M.Kom
Teknik Informatika Politeknik Purbaya

ABSTRAK

Penerimaan mahasiswa baru mungkin tidak asing lagi di sebuah kampus perkuliahan bahkan sudah menjadi kewajiban setiap perkuliahan, dan setiap perkuliahan mempunyai cara- cara yang berbeda untuk memberikan informasi pendaftaran seperti di politeknik purbaya ini cara menyampaikan informasi penerimaan mahasiswa baru masih menggunakan cara manual ,begitu pula dengan cara pendaftarannya yang semuanya masih menggunakan proses manual ataupun tertulis ,namun proses manual ini juga banyak beresiko missal pada pendaftaran calon mahasiswa, formulir yang telah diisi kadang terselip ataupun lupa dan mahasiswa juga banyak memakan waktu untuk melakukan pendaftaran karena informasi penerima kadang mengalami keterlambatan dan masalah lainnya ,untuk menghindari masalah tersebut kami mencoba membuat perkembangan dari proses penerimaan mahasiswa baru dengan cara komputerisasi jadi pendaftaran mahasiswa baru sampai informasi penerimaan mahasiswa baru ini dilakukan dengan cara terkomputerisasi dengan Bahasa pemrograman codeblock berbasis c++.

Keyword : system pendaftaran mahasiswa baru dengan Bahasa c++

ABSTRACT

Acceptance of new students may be familiar to a college campus and it is also an obligation for each lecture, and each lecture has different ways to provide registration information, such as in the purebaya polytechnic, how to convey information on new student admissions is still using manual methods, as well as the way the registrants are all still using manual or written processes, but this manual process also has a lot of risk on the registration of prospective students, the forms that have been filled are sometimes tucked or forgotten and students also take a lot of time to register because the recipient information sometimes experiences delays and other problems , to avoid this problem we tried to make the development of the new student admission process by means of computerization so that the registration of new students until the information on new student admission was done in a computerized manner with the Language C ++ based codeblock programming.

Keyword: new student, registration system, C ++, Code Blocks

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan/Pendaftaran merupakan suatu kegiatan manusia guna untuk mengajukan diri pada suatu instalansi misalnya pendaftaran mahasiswa baru berarti mengajukan diri untuk menjadi seorang mahasiswa pada suatu perkuliahan,lah disini akan ditunjukkan cara pendaftaran calon mahasiswa baru pada suatu perkuliahan yang mudah untuk di cermati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang dipaparkan pada latar belakang diatas ,dapat disimpulkan rumusan masalah dari program ini

1. Membuat suatu program pendaftaran yang mudah dicermati
2. Membuat program pendaftaran yang efisien dan efektif

C. Tujuan

- a. Menyelesaikan tugas membuat jurnal algoritma dan Bahasa pemrograman yang berjudul system pendaftaran mahasiswa baru.
- b. Memberikan refrensi bagi pembaca
- c. Dan mengetahui program yang digunakan pada pendafrtan mahasiswa

D. Manfaat

- Meringankan tugas panitia pendaftaran calon mahasiswa
- untuk membantu memudahkan pendafrtan mahasiswa baru
- memudahkan untuk mengaksesnya

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Penelitian Terkait

Nurlina “ System informasi penerimaan mahasiswa baru” system informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan suatu keputusan.

A.A. Ngurah Adhi Jaya “Sistem Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Berbasis Web” Sistem Informasi adalah sekelompok orang, prosedur, input, output dan pengolahannya secara bersama-sama menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan bagi penggunaannya. Kemudian

Aziz Lathif Yusuf 1,, Syahbaniar Rofiah 1” Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Pada STMIK Akademi Bina Insani Menggunakan Metode Waterfall ” perancangan sistem informasi yang akan membantu untuk mempermudah dalam pengolahan data Mahasiswa baru yang meliputi data Calon Mahasiswa dan data Jurusan, dengan tujuan memepermudah dalam pengolahan data lebih optimal dan efektif.

System informasi penerimaan mahasiswa baru merupakan suatu program pendataan yang digunakan,pada computer yang kemudian diproses yang menghasilkan input menjadi output.terutama pada penerimaan mahasiswa dan pendataan calon mahasiswa.

b. Landasan Teori

1.1. Sistem Informasi

Adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen .Dalam arti yang sangat luas, istilah system informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi Antara orang, proses algoritmik,data, dan teknologi (Andy Prasetyo, 2018)

1.2. Pengertian C++

C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berbeda pada program codeblock. Ada 4 kompiler umum yaitu : **c++ Borland, c++ Microsoft visual, c/386 watcom, dandjpp.**

1.3. Pengertian Code Block

Adalah suatu program lingkungan penembangan terpadu bebas, pada program codeblock dapat di tulis dengan 2 bahasa yaitu c dan c++. Dalam program ini penulis menggunakan pengembangan bahasa c++.

1.4. Sistem Penerimaan mahasiswa baru

System informasi penerimaan mahasiswa baru adalah system yang berfungsi untuk pengolahan data calon mahasiswa baik tamu pengunjung,calon mahasiswa terdaftar,serta calon mahasiswa yang melakukan registrasi

3. METODE PERANCANGAN

4. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini dalam pembuatan program Penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

1. Biaya Pendaftaran
2. Pengumpulan berkas
3. Penilaian
4. Tes
5. Registrasi

b. Pengolahan data awal

Variable yang digunakan dalam program ini adalah;

1. Biodata
2. penilaian
3. penerimaan
4. registrasi

c. Pengelompokan

Pengelompokan dalam program ini dibagi menjadi 2 yaitu;

- a. Cin merupakan bagian dari c++ yang memiliki fungsi sebagai input (memasukan data dalam program menggunakan variable tertentu).

- Jenis :- Biodata
- Masukan nilai

- b. Cout

Pengertian : Variabel yang digunakan untuk menampilkan kondisi program.

Jenis :- penerimaan
- Pilih waktu masuk
- pilih gelombang
- rincian biaya

d. EKSPERIMEN

```
#include <conio.h>
#include <windows.h>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
{
    int tes;
    float uan;
    char nama[20], NISN[30], prodi[50], waktu;
```

```

long biaya,spp,total;
int gel;
double lanjut, selesai;

cout<<" "<<endl;
cout<<"\t
===== "<<endl;
cout<<"\t PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK PURBAYA "<<endl;
cout<<"\t
===== "<<endl;

ulang:
cout<<"Masukkan Nama: ";cin>>nama;
cout<<"Masukkan NISN: ";cin>>NISN;
cout<<"Masukan Prodi: ";cin>>prodi;
cout<<"Masukkan Nilai UAN : ";cin>>uan;
cout<<"Nilai Hasil Seleksi: ";cin>>tes;

if (uan > 80){
system("cls");
cout<<"PENGUMUMAN : "<<endl;
cout<<"Pendaftar Dengan Nilai UAN = "<<uan<<endl;
cout<<"selamat anda dinyatakan DITERIMA di POLITEKNIK PURBAYA";
cout<<" "<<endl;
cout<<"PILIH WAKTU [P/M] :"; cin>>waktu;
cout<<"GELOMBANG [1/2/3] :"; cin>>gel;
{
//mencari biaya
if(waktu=='p'||waktu=='p')
biaya=1180000;
else if(waktu=='M'||waktu=='m')
biaya=1480000;
else
biaya=0;

//mencari spp
if (gel==1)
spp=1000000;
else if (gel==2)
spp=1300000;
else if (gel==3)
spp=1600000;
else
spp=0;
total=biaya+spp;
cout<<"BIAYA KULIAH : "<<biaya<<endl;
cout<<"SPP : "<<spp<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<"TOTAL BIAYA : "<<total<<endl;
}
}
else if((uan <=80) && (tes>=70)){
cout<<"Masukkan Nilai tes masuk : ";cin>>tes;
system("cls");
cout<<" "<<endl;
cout<<"PENGUMUMAN : ";
cout<<"Pendaftar Dengan Nilai UAN = "<<uan<<endl;
cout<<"Pendaftar Dengan Nilai Tes Masuk = "<<tes<<endl;
cout<<"selamat anda dinyatakan DITERIMA di POLITEKNIK PURBAYA";
cout<<" "<<endl;
cout<<"PILIH WAKTU [P/M] :"; cin>>waktu;
cout<<"GELOMBANG [1/2/3] :"; cin>>gel;
{
//mencari biaya
if(waktu=='p'||waktu=='p')
biaya=1180000;
else if(waktu=='M'||waktu=='m')
biaya=1480000;
else

```

```

        biaya=0;

//mencari spp
if (gel==1)
    spp=1000000;
else if (gel==2)
    spp=1300000;
else if (gel==3)
    spp=1600000;
else
    spp=0;
total=biaya+spp;
cout<<"BIAYA KULIAH    :"<<biaya<<endl;
cout<<"SPP            :"<<spp<<endl;
cout<<"====="<<endl;
cout<<"TOTAL BIAYA     :"<<total<<endl;
}
}
else if((uan <=64) && (tes >=85)){
cout<<"Masukkan Nilai tes masuk : ";cin>>tes;
system("cls");
cout<<" "<<endl;
cout<<"Pengumuman : ";
cout<<"Pendaftar Dengan Nilai UAN = "<<uan<<endl;
cout<<"Pendaftar Dengan Nilai Tes Masuk = "<<tes<<endl;
cout<<"selamat anda dinyatakan DITERIMA diPOLITEKNIK PURBAYA";
cout<<" "<<endl;
cout<<"PILIH WAKTU [P/M]   :"; cin>>waktu;
cout<<"GELOMBANG [1/2/3]  :"; cin>>gel;
{
    //mencari biaya
if(waktu=='p'||waktu=='p')
    biaya=1180000;
else if(waktu=='M'||waktu=='m')
    biaya=1480000;
else
    biaya=0;

//mencari spp
if (gel==1)
    spp=1000000;
else if (gel==2)
    spp=1300000;
else if (gel==3)
    spp=1600000;
else
    spp=0;
total=biaya+spp;
cout<<"BIAYA KULIAH    :"<<biaya<<endl;
cout<<"SPP            :"<<spp<<endl;
cout<<"====="<<endl;
cout<<"TOTAL BIAYA     :"<<total<<endl;
}
}
else{
cout<<"Masukkan Nilai tes masuk : ";cin>>tes;
system("cls");
cout<<" "<<endl;
cout<<"Pengumuman : ";
cout<<"Pendaftar Dengan Nilai UAN = "<<uan<<endl;
cout<<"Pendaftar Dengan Nilai Tes Masuk = "<<tes<<endl;
cout<<"Maaf Anda ditolak karena Nilai Anda tidak masuk Dalam kriteria Kami";
}
}

char lagi;
    menulagi :

```

```

cout<<"apakah ingin mengulanginya lagi(y/t)";cin>>lagi;
if(lagi=='y' || lagi=='Y'){goto ulang;} else
if(lagi=='t' || lagi=='T'){goto selesai;} else
{cout<<"\ninputkan y/t!!!\n";goto menulagi;}
selesai :
cout<<"program selesai";
}

```

e. HASIL AKHIR & PENGUJIAN

The first screenshot shows the program execution with the following output:

```

=====
PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK PURBAYA
=====
Masukkan Nama: NISA
Masukkan NISN: 8899
Masukkan Prodi: TEKNIK
Masukkan Nilai UAN : 70
Nilai Hasil Seleksi:
80
Masukkan Nilai tes masuk : 75

```

The second screenshot shows the program outputting the following information:

```

PENGUMUMAN : Pendaftar Dengan Nilai UAN = 70
Pendaftar Dengan Nilai Tes Masuk = 75
selamat anda dinyatakan DITERIMA di POLITEKNIK PURBAYA
PILIH WAKTU [P/M] :P
GELOMBANG [1/2/3] :2
BIAYA KULIAH :0
SPP :1300000
=====
TOTAL BIAYA :1300000
apakah ingin mengulanginya lagi(y/t).

```

f. PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian diatas menghasilkan rumus sebagai berikut:

- if (uan > 80){
- if(waktu=='p'||waktu=='p')
- total=biaya+spp;

g. KESIMPULAN

Bedasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa program ini bisa membantu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dikampus-kampus karena program ini sangat mudah untuk diakses dan sangat efektif tidak memakan banyak waktu dan hasilnya pun bisa langsung ditampilkan dalam waktu yang sama.sekian penelitian dari saya selaku penulis minta maaf bila ada salah-salah kata semoga bermanfaat bagi pembaca.

h. DAFTAR PUSTAKA

Zaenal Abid (2017) passing grade CPNS 2017 soaltes CAT CPNS resmi.

Andy Prasetyo (2018) Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar.

Nurse Candra (2014) permenpam 2014 029 nilai passing grade CPNS.

https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Pegawai_Negeri_Sipil

<https://id.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks>

<https://habikapurba2.wordpress.com/2016/02/09/pengertian-bahasa-c-dalam-pemrograman/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme>

<http://cpnskementerian.info/nilai-passing-grade-kelulusan-cpns.html>